

РАЗДЕЛ. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041648>

УДК 004.4

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

М.А. Ирбаинов,

студент 3 курса, института математики и информационных технологий
имени профессора Н.И. Червякова

Е.А. Хохлова,

д.ф.н., доц. кафедры прикладной информатики,
Северо-кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь

Аннотация: в статье рассмотрены подходы к внедрению цифровых технологий в образование. Их внедрение создает возможности повышения качества образовательных услуг, но в то же время требует изменения содержания и методов обучения. В статье подробно описана возможность повышения качества образовательных услуг с использованием цифровых технологий. Большое место играет получение в доступной форме знаний, умений и навыков в различных интересующих областях на протяжении всей жизни.

Ключевые слова: цифровые технологии, «Educational technology», «инновационный хаб»

**THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF
EDUCATIONAL ACTIVITIES**

M.A. Irbainov,

3rd year student, Institute of Mathematics and Information Technologies named
after Professor N.I. Chervyakova

E.A. Khokhlova,

Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Applied
Informatics,
North Caucasian Federal University,
Stavropol

Annotation: The article discusses approaches to the implementation of digital technologies in education. Their implementation creates opportunities for improving the quality of educational services, but at the same time requires changes in the content and teaching methods. The article describes in detail the possibilities of improving the quality of educational services using digital technologies. An important place is occupied by obtaining knowledge, skills and abilities in an accessible form in various areas of interest throughout life.

Keywords: digital technologies, «Educational technologies», «innovation hub»

Технологии «цифровой трансформации» привязаны к анализу экономической эффективности, прогнозам экономического роста, деньгам. Согласно исследованиям компании Accenture, применение цифровых технологий в 2020 году добавит 1,36 трлн долл. к ВВП ведущих экономик мира и будет неуклонно расти ежегодно. Все цифровые технологии можно разделить на три сектора: люди, процессы, продукты (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Цифровые технологии

Посредством интернет-технологии возможно общаться с неограниченной аудиторией в условиях относительной анонимности, быстро и эффективно вне государственных границ. Интернет-технологии обладают многочисленными преимуществами, начиная с их уникальной пригодности для обмена информацией и идеями, что является одним из общепризнанных основополагающих прав человека.

Инновационные цифровые технологии позволяют применять в образовании новые методы обучения. Их включение в образовательный процесс создает возможности повышения качества образовательных услуг, но в то же время требует изменения содержания и методик обучения [1-3]. Среди приоритетных целей системы образования наряду с развитием системного мышления следует назвать и информационную культуру обучаемых как совокупность правил поведения в информационном обществе, коммуникационной среде, вписывающихся в мировую гуманистическую культуру человечества. Преодоление кризисных явлений требует разработки целостной системы мероприятий. Информационные технологии, применяемые в сфере образования на современном уровне развития, могут стать одним из важнейших «антикризисных» средств [4]. Недостатками такого обучения является не структурированно подобранный контент, контент, не учитывающий специфику использования. Современный потребитель образовательных услуг выбирает образование с точки зрения качества, так как существующая система образования в России работает с эффективностью 32 % (по данным Росстата), а не с точки зрения формата. Одним из возможных путей решения может быть структурирование для формирования и использования на практике тех или иных знаний с целью освоения в полном объеме определенной области знаний посредством сетевых технологий. Все это укладывается в концепцию «Educational technology». Educational technology (EdTech) – это учебная практика, которая упрощает обучение и повышает производительность путём создания технологических ресурсов, их использования и управления ими, в первую очередь онлайн-обучение с применением образовательных технологий. Одно из преимуществ Educational technology – это исследование и тестирование методик обучения или новых курсов для студентов. Использование инновационных цифровых технологий позволяет соединять теорию с практикой, рассматривать и анализировать большое количество вариантов ситуаций. Примерами EdTech являются:

- дополненная реальность;
- обучение программированию;
- подготовка к экзаменам;
- онлайн-обучение, в частности «Массовый открытый онлайн-курс» (МООС).

МООС позволяет также привлекать слушателей из других регионов не только страны, но и мира в целом, тем самым является средством популяризации вуза, на площадке которого он реализован [3]. Это также возможность получить доступ к целевой аудитории с целью создания сообщества вокруг образовательного учреждения для реализации функций профориентации и подготовки абитуриентов, переподготовки кадров.

Примером реализации такого подхода является международная платформа COURSERА (Стэнфордский, Принстонский, Мичиганский, Пенсильванский университеты и Госдепартамент США).

Недостатком системы данного вида является «отложенность» получения знания: т.е. ситуация, когда наличие того или иного материала в цифровой форме не гарантирует его изучения и получения знания респондентом. На сегодняшний день существует еще одна проблема – проблема вовлеченности, например, студентов в учебный процесс. Использование технологии дополненной реальности могло бы быть выходом из данной ситуации. При этом важно помнить, что должны соблюдаться следующие тонкости:

- соответствие звуоряда изображению;
- качество звука, изображения, видео;
- масштаб (адаптивность к планшетам, смартфонам и т.д.).

Еще одним из вариантов стратегии развития образования может быть использование «инновационных систем (хабов)» – концепции соединения цифровых технологий и передовых бизнес-идей и направлений. Инновационные хабы весьма популярны сегодня. Их основная задача – поддержка экономики, повышение уровня занятости. Но для эффективного развития инноваций нужны особые условия: «инновационный хаб» должен обеспечивать привлекательные условия для работы и первоклассную инфраструктуру в плане сетевых подключений [5-7]. В качестве объектов инновационной системы понимаются все виды новшеств, которые в результате коммерциализации могут быть воплощены во введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. Объектами инновационной деятельности могут быть, например, следующие элементы системы:

- наукоемкие бизнес-идеи, например, в сфере веб-технологий;
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и инновационно-предпринимательские проекты, финансируемые за счет бюджетных средств, хозяйственных договоров или собственных средств, например, клубы робототехники;
- РИД – результаты законченных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и разработок;
- объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и др.);
- прототипы и образцы товаров и услуг в виде технологий, технических устройств.

В качестве площадок для организации «инновационных систем» могут рассматриваться и образовательные учреждения. Особенно это актуально для регионов с низкой промышленной нагрузкой. В этом случае «инновационный хаб», в основе которого лежат «знания», может выступать в следующих качествах:

- консалтинговой компании, обеспечивающей заказчика необходимым сервисом по привлечению сторонних организаций и ресурсов для решения задач коммерциализации объекта инновационной деятельности;
- научно-образовательного учреждения, способного организовать и провести НИОКР, организовать необходимые образовательные программы и т.д.;
- производственной компании, которая может взять на себя решения всего спектра задач коммерциализации – от предоставления необходимых интеллектуальных и финансовых ресурсов до разработки прототипа или образца товара или услуги [5-8].

Это возможно, если будет осуществлена поддержка руководством образовательного учреждения, разработана нормативная база, обеспечивающая право и стимулирование научно-педагогических работников (НПР) и обучающихся по развитию инновационных видов деятельности, созданы благоприятные социально-культурные условия, в первую очередь условия труда для НПР и обучения студентов, аспирантов и слушателей. В рамках концепции «инновационного хаба» должны быть определены цели и задачи, проработана структура управления, определены механизмы организации НИОКР; должно быть наличие материально-технических, информационных и финансовых ресурсов.

Рассмотренные подходы к внедрению инновационных цифровых технологий в образование являются основой для качественного перехода на новый уровень развития стратегий образовательной деятельности. Становится возможным «обучение всю жизнь», т.е. получение в доступной форме знаний, умений и навыков в различных интересующих областях на протяжении всей жизни; персонализированное образование в рамках выбранной профессиональной траектории с учетом личностных особенностей индивида; учет психофизических характеристик обучающегося.

Список литературы

- [1] Бодовская Н.В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и методология проектирования: учебное пособие. / Н.В. Бодовская. – СПб.: «Книжный Дом», 2015. 408 с.

[2] Прохоров А. Цифровая трансформация в цифрах. / А. Прохоров. // Открытые системы. – 2016. № 2. 16-18 с.

[3] Саакян Б.А. Современная экономика образования: теория, практика, методология: научно-методическое пособие. / Б.А. Саакян, А.А. Кольцова. – СПб.: «Книжный дом», 2018. 51 с.

[4] Советов Б.Я. Информационные технологии. / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – М.: Высшая школа, 2016. 263 с.

[5] Тойвонен Н.Р. К вопросу о понятийном аппарате формируемых университетских инновационных образований. [Электронный ресурс]. – URL: <http://innovation.itmo.ru/images/pages/49/k-voprosu-o-ponyatiynom-apparate-formiruemyh-universitetskih-innovatsionnyh-obrazovaniy.pdf>. (дата обращения: 25.05.2021).

[6] Лазутин В.В. О развитии информатизации образования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и Федеральных целевых программ. //Информатизация образования и науки. / В.В. Лазутин. – М.: Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий, 2019. № 4. 3-10 с.

[7] Цифровая переподготовка: обучение руководителей образовательных организаций. / Э.Ф. Алиева, А.С. Алексеева, Э.Л. Ванданова, Е.В. Карташова, Г.В. Резапкина. // Образовательная политика. – 2020. № 1 (81). 54-61 с.

[8] Зараменских Е.П. Интернет вещей. Исследования и область применения. / Е.П. Зараменских. – М.: Инфра-М, 2017. 188 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bodovskaya N.V. Humanitarian technologies in university educational practice: theory and methodology of design: textbook. / N.V. Bodovskaya. – SPb.: "Book House", 2015. 408 p.

[2] Prokhorov A. Digital transformation in numbers. / A. Prokhorov. // Open systems. – 2016. No. 2. 16-18 p.

[3] Sahakyan B.A. Modern economics of education: theory, practice, methodology: scientific and methodological manual. / B.A. Sahakyan, A.A. Koltsov. – SPb.: "Book House", 2018. 51 p.

[4] Councils B.Ya. Information Technology. / B.Ya. Councils, V.V. Tsekhanovsky. – М.: Higher school, 2016. 263 p.

[5] Toivonen N.R. On the issue of the conceptual apparatus of the formed university innovative formations. [Electronic resource]. – URL: <http://innovation.itmo.ru/images/pages/49/k-voprosu-o-ponyatiynom-apparate-formiruemyh-universitetskih-innovatsionnyh-obrazovaniy.pdf>. (date of access: 25.05.2021).

[6] Lazutin V.V. On the development of informatization of education in the framework of the implementation of the priority national project "Education" and Federal target programs. // Informatization of education and science. / V.V. Lazutin. – M.: Center for the implementation of state educational policy and information technology, 2019. No. 4. 3-10 p.

[7] Digital retraining: training of leaders of educational organizations. / E.F. Alieva, A.S. Alekseeva, E.L. Vandanova, E.V. Kartashova, G.V. Rezapkin. // Educational policy. – 2020. No. 1 (81). 54-61 p.

[8] Zaramenskikh E.P. Internet of Things. Research and field of application. / E.P. Zaramenskikh. – M.: Infra-M, 2017. 188 p.

© М.А. Ирбаинов, Е.А. Хохлова, 2021

Поступила в редакцию 16.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Ирбаинов М.А., Хохлова Е.А. Использование цифровых технологий в управлении образовательной деятельностью // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 280-286. URL: <https://ip-journal.ru/>